

Entre hechos, sujetos y especialistas: lectura crítica de *La esperanza de Pandora* de Bruno Latour

Between Facts, Subjects, and Experts: A Critical Reading of Bruno Latour's *Pandora's Hope*

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

1/junio/2023

Resumen: Esta reseña examina la apuesta de Latour por desactivar la vieja guerra entre ciencia y sus críticos, cuestionando el dualismo sujeto/objeto y la compartimentación de los saberes. Se presenta su propuesta de un realismo “construido” en redes donde humanos y no humanos co-producen hechos, y donde la ciencia es un modo de vinculación inseparable de la política, la sociología o la filosofía. La meta: una “paz” epistemológica que desmonte las fronteras disciplinarias y la lógica binaria que ha marcado a Occidente. Desde una posición crítica, señalo los puntos débiles del programa: la defensa de “las masas” frente al especialista (en contraste con Ortega), el uso de ejemplos discutibles (como la comparación bíblica), la ambigüedad entre conciliar saberes y elevar las ciencias sociales al rango de las formales, el recurso implícito al argumento de autoridad y la dificultad práctica de negar un mundo externo o equiparar verdad y realidad. Concluyo que la propuesta es fecunda como provocación epistemológica, pero limitada cuando exigimos objetividad operativa.

Palabras clave: Bruno Latour; estudios de la ciencia; realismo construido; dualismo sujeto/objeto; expertos y masas; fenomenología; verdad y realidad; crítica epistemológica.

Abstract: This review assesses Latour’s attempt to defuse the entrenched conflict between science and its critics by challenging subject–object dualism and disciplinary silos. It outlines his proposal for a “constructed” realism in which humans and nonhumans co-produce facts, and science operates as a mode of attachment inseparable from politics, sociology, and philosophy. The stated aim is an epistemic “peace” that dismantles binary logic and restores continuity among forms of knowledge. From a critical stance, I highlight several weaknesses: privileging “the masses” over expertise (contra Ortega), dubious analogies (e.g., biblical comparisons), an ambiguity between reconciling knowledges and elevating social sciences to the status of formal sciences, an implicit appeal to authority, and the practical difficulty of denying an external world or equating truth with reality. I conclude that Latour’s program is fruitful as epistemological provocation yet limited when operational objectivity is required.

Keywords: Bruno Latour; science studies; constructed realism; subject–object dualism; expertise and masses; phenomenology; truth and reality; epistemological critique.

Contenido

1.	Síntesis.....	4
2.	Valoración crítica	5

1. Síntesis

En la presente obra, el autor pretenderá resolver el conflicto teórico entre la ciencia y los críticos de esta. Estos problemas se han derivado de una mala praxis por parte tanto de la ciencia, como de los pensadores humanistas. Históricamente nos hemos visto tentados a un pensamiento de dicotómico; no solo desde el tan difundido pensamiento cartesiano con su *res extensa* y su *res cogitan*, sino que desde Sócrates ya se estaba fraguando este pensamiento dualista de nuestra realidad, así como la constitución de las élites de «especialistas» que pasarán a nuestro tiempo a apropiarse de elementos humanos claves como la razón, la verdad, los hechos, la objetividad, etc. Por su parte, el conocimiento humanista —como ya podremos inferir cuando hemos nombrado a Descartes o Sócrates— no ha ayudado a una visión más realista y coherente con nuestras ontologías, sino que, que ha fomentado esa separación, ya sea en beneficio del conocimiento científico o detrimento de este con el tan denostado pensamiento postmoderno y los metarrelatos al considerar la ciencia un relato más.

Debido a todo este entresijo de posiciones encontradas, Latour presenta una interdependencia, tanto entre el conocimiento científico y el conocimiento extracientífico. Para ello nos presenta una concepción nueva de ciencia, entendida esta como método de vinculación con la realidad, pero que, irremisiblemente es dependiente también de otros métodos de la realidad, como la sociología, la política, la filosofía, la religión, la antropología, etc. Para una mejor comprensión de esto, es preciso definir cómo se desarrolla el conocimiento científico y derribar los límites que la comunidad científica y humanística han erigido en sus cotos para preservar su estatus de verdad. Esto nos lleva a entender el mundo también como algo dependiente de sus observadores. Los hechos no serían algo meramente objetivo, sino que también estarían ampliamente influenciados por las personas. En este sentido no se trata de dotar de preponderancia a la subjetividad, sino de entender que está tiene un papel crucial en nuestra existencia y que nuestro mundo no puede ser ajeno a nosotros, sino parte de nosotros. Ontológicamente hablando nos encontramos con entes humanos y no humanos y estos —para llegar a una comprensión correcta de nuestra realidad— es preciso analizarlos en conjunto y fenomenológicamente.

Así que Latour apuesta por un realismo, pero un realismo que es construido conjuntamente entre todos los entes que entran en relación. La separación en parcelas como: la ciencia, la política, la cultura, etc., nos lleva de manera insoslayable, no solo a una división y perpetuación de una guerra intelectual sin cuartel, sino al menosprecio de los ámbitos diferentes a los nuestros. Esto implica un esfuerzo intelectual hercúleo por parte de todos, ya que, en cierta manera, es reestablecer una paz entre el conocimiento. Una paz que existía antes de la invención del conflicto, de la división entre sujeto y objeto. La enfermedad intelectual occidental es para nuestro autor este problema que venimos arrastrando desde hace siglos y que a día de hoy sigue sin resolverse. Un problema que otras civilizaciones orientales nunca han tenido y que la nuestra un día inventó para privilegio de unos pocos. De este modo, podemos afirmar que se trata más bien de desaprender algo que tenemos profundamente interiorizado: una lógica binaria. Las cosas no son objetivas o subjetivas, sino que son ambas al mismo tiempo, de distinta forma. De una forma un tanto peculiar, se podría decir que la ontología que nos propone el autor tiene más a la lógica, tristemente silenciada, de la escuela megárica.

2. Valoración crítica

Considero que uno de los puntos débiles de nuestro autor resulta de su esfuerzo por defender a las masas que, según él, históricamente han sido desprestigiada por las élites intelectuales. Esto lo podremos apreciar mejor si comparamos el argumento de Latour con el de Ortega en su obra *La rebelión de las masas*. El autor parece ser que vendría a provocar y fomentar esa rebelión del hombre masa. Esa rebelión de las personas que desconocen por completo un área de conocimiento, caprichosas, infantiles, pero que arremeten contra el especialista que se ha esforzado durante toda su vida por llegar a un mínimo de conocimiento objetivo. De igual forma, es lógico que las personas que han dedicado su vida a especializarse en un ámbito de conocimiento concreto, tengan más autoridad para hablar sobre esa área. Esto no quiere decir que la opinión de los demás —inexpertos en esa área— no sea escuchada, sino que no es posible que racional y objetivamente sea tan válida. Claro que es discriminación, pero es de sentido común y por el bien de la sociedad en general. Como muestra el siguiente botón: supongamos que necesitamos una operación de corazón. ¿Quién queremos que nos opere? Seguro que aquí nos posicionaremos sin reparos en los mejores especialistas.

A esto mismo me refiero con cualquier asunto que pueda y deba tratarse con la máxima objetividad y materialidad posible.

Luego nos encontramos en que el autor usa unos ejemplos para refrendar su tesis un tanto dudosos. Uno de ellos lo tenemos nada menos que cuando menciona el relato bíblico y su progreso conceptual entre sendos testamentos. Según Latour, no es hasta que se escribe el Nuevo Testamento que se reinterpreta y se le da un nuevo significado a todo el Antiguo Testamento. Esto lo compara con hechos materiales, medibles, demostrables, tangible, científicos, etc. Sin embargo, cuando hablamos de la Biblia estamos ante una obra de literatura con un contenido altamente simbólico y abierto a multitud de interpretaciones, con una diferencia temporal abismal respecto a los ejemplos de, por citar uno, de Pasteur. Pero es que aunque aceptemos este argumento del autor —si vamos al Antiguo Testamento— veremos que la venida todo lo que ocurre en el Nuevo Testamento estaba escrito y que no estamos ante una reinterpretación. Es más, los judíos que no creen que Jesús fuera el Mesías prometido, siguen esperando el cumplimiento de la venida del Mesías. Todo esto se puede comprobar si hacemos una correcta exégesis de relato bíblico.

Algo bastante cuestionable es que el autor haya conseguido su propósito de conciliar el conocimiento científico con el humanista o con los críticos de las ciencias. Es más, creo que este, aunque aparezca de manera explícita en la obra, no es el propósito del autor. En otras palabras, no pienso que lo que preocupa a Latour sea una pretendida paz entre estos dos bandos, sino poner en el mismo lugar las ciencias sociales y las ciencias formales. Digo esto porque no solo arremete contra las críticas sin sentido que se han hecho hacia el conocimiento científico y contra la supremacía del científicismo, sino que desprestigia otras formas del conocimiento como una suerte prolegómenos para lo que él considera un conocimiento «superior». Esto lo encontramos exactamente cuando habla de la filosofía en comparación con los alquimistas para explicar el origen de los especialistas. De la misma forma procede con los juristas. Esto pone en evidencia su parcialidad y no tanto la abanderada igualdad que aparentemente defiende. ¿Acaso no se está contradiciendo cuando arremete contra la corriente especialista?

Otro punto cuestionable es el argumento de autoridad que usa el autor de manera implícita para evidenciar los errores de la pretendida superioridad científica. No advierte nuestro autor su falacia *reductio ad absurdum* respecto a la falacia *argumento ad verecundiam*. En otras palabras, intenta refutar una falacia con otra falacia. No se trata que de un tema específico solo puedan hablar los especialistas, sino de que los especialistas en un determinado tema, es lógico que tengan una mayor comprensión y conocimiento de su especialización. No tendría ningún sentido que a un premio nobel de literatura se le preguntase sobre una cuestión económica y se le diera la misma visibilidad o más que a un experto en economía. Muchos menos que nos dejáramos orientar por un gurú espiritual en los asuntos concernientes a nuestra salud. Con todo, esto no es anular o cancelar a unas personas.

Por último, me gustaría recalcar que el empeño que el autor hace por negar el mundo externo a nosotros no pienso que haya resultado de manera efectiva, al menos cuando acudimos a la realidad. Es cierto que nuestro medio de existencia es relacional, pero ni la propia fenomenología niega la existencia del mundo externo, independiente y autónomo a nosotros. Existen hechos objetivos, que se nos imponen más allá de que los descubramos o no y nosotros no los fabricamos o construimos, sino que los interpretamos fenomenológicamente. Es más bien una cuestión epistemológica. Sobre el papel y teóricamente, es muy factible su tesis, pero en la praxis no es viable y más si queremos progresar en el conocimiento de la realidad. En este sentido, intentar poner en el mismo rasero la verdad con la realidad, resulta también más problemático que otra cosa, ya que la verdad sí parece ser algo más mudable y subjetivo, mientras que la realidad tiende más a la materialidad y objetividad de las cosas.